

Le rôle du patronat dans la conduite du dialogue social : le cas de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc

MAHDOUD Amine

Université Hassan 1er de
Settat - Maroc

RESUME

Dans le cadre de cet essai, nous allons mettre le point sur la contribution de l'acteur patronal organisé au déroulement du dialogue social. L'étude d'une telle thématique consiste à évaluer sur la durée, l'impact de l'action patronale en matière de promotion du dialogue social Maroc. Autrement dit, nous allons examiner dans quelle mesure la participation du patronat à la conduite du dialogue contribuerait-elle à la mise en place d'une paix sociale rentable et durable.

Mots clés : Patronat ; Dialogue social ; consensus social ; néocorporatisme.

THE ROLE OF EMPLOYERS' ORGANIZATION IN THE CONDUCT OF SOCIAL DIALOGUE:

the case of the General Confederation of Moroccan Enterprises

ABSTRACT

As part of this essay, we are going to focus on the contribution of the employers' organization to the conduct of social dialogue. The study of such a theme consists of evaluating the impact of employers' action in promoting social dialogue in Morocco over time. In other words, we will examine to what extent the participation of the employers in the conduct of the dialogue would contribute to the establishment of a profitable and lasting social peace.

Keywords : employers' organization; social dialogue; social consensus ; Neo-corporatism.

INTRODUCTION

À l'heure actuelle, le dialogue social est perçu par certains chercheurs comme l'un des aspects du développement démocratique, parce qu'il implique, de façon consensuelle, les partenaires sociaux (syndicat et patronat) dans la détermination des problèmes ainsi que dans la quête et la réalisation de résolutions réciproquement profitables²⁷⁶. Il est considéré par d'autres spécialistes comme un processus particulier de rapports professionnels qui serait différent des négociations collectives. Se basant sur une approche collaborative et orientée vers la résolution des problèmes, le dialogue social renvoie donc aux transactions entre les acteurs sociaux afin d'effectuer un diagnostic de l'état et de repérer les problèmes à résoudre ainsi que les éventuelles solutions²⁷⁷.

En effet, d'après l'Organisation Internationale du Travail, le dialogue social désigne toute forme de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs suivant des modalités différentes, sur des sujets relatifs à la politique économique et sociale ayant un intérêt commun. Il peut se manifester par un processus tripartite auquel le gouvernement prend part officiellement ou de rapports bipartites entre les travailleurs et les chefs d'entreprise, où le gouvernement peut probablement agir indirectement. Le dialogue social peut être informel ou institutionnalisé ou intégrer ces deux particularités. Il peut s'effectuer sur le plan national, régional ou au niveau de l'entreprise. Il peut être interprofessionnel, sectoriel ou les deux à la fois. Le but principal

276 J. De MUNK, C. DIDRY, I. FERRERAS and A. JOBERT, "Renewing Democratic Deliberation in Europe". Peter Lang, 2012. Cité par P.-A. LAPOINTE (dir.),

Dialogue social, relations du travail et syndicalisme : perspectives historiques et internationales, Presses de l'Université Laval Québec, 2016, p. 2.

277 J. VISSER, « Industrial relations and social Dialogue », in P. AEUR, *Changing labour markets in Europe : the role of institutions and policies*, édition ??, 2001, pp. 184-185. Cité par P.-A. LAPOINTE (dir.), *Dialogue social, relations du travail et syndicalisme : perspectives historiques et internationales*, op. cit., p. 3.

du dialogue social en tant que tel est de stimuler la constitution d'un consensus entre les principaux intervenants dans le monde du travail ainsi que leur participation démocratique. Le dispositif d'un dialogue social constructif est susceptible de résoudre des problématiques économiques et sociales majeures, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix sociale et d'encourager l'économie.

Dans le cas marocain, le dialogue social était, avant l'adoption du code de travail en 2004, une pratique résiduelle de régulation des rapports professionnels, pour maintes raisons :

- une configuration historique des rapports sociaux reposant sur la résolution des conflits collectifs par le recours au rapport de force et à la puissance publique employant la majorité du temps la violence légitime dans un souci sécuritaire ;
- l'inexistence d'un cadre institutionnel encourageant les partenaires sociaux à privilégier les démarches de négociation : médiation, conciliation, arbitrage, etc. ;
- une faible structuration des entreprises par domaines et branches, ces deux espaces formant le niveau optimal du dialogue social ;
- l'absence au sein des entreprises, y compris les plus grandes, de structures fonctionnelles vouées à gérer les processus de dialogue social²⁷⁸.

Cependant, depuis l'année 1996, le dialogue social a connu une nouvelle étape marquée essentiellement par un processus d'officialisation de la concertation sociale dans lequel sont impliqués les acteurs concernés par la question sociale, en particulier le patronat (La confédération générale des entreprises du Maroc) et les centrales syndicales les plus représentatives. Dès mars 1996, des réunions entre le patronat et les responsables syndicaux avaient repris, particulièrement au siège de la CGEM. Les concertations entre les employeurs, les syndicats et les autorités publiques s'étaient accélérées à partir du 3 juin 1996, tandis qu'une grève générale était annoncée le 5 juin 1996. Le 1^{er} août 1996 à Rabat, les représentants de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs du Maroc, le président de la CGEM et le ministre de l'Intérieur concluaient une déclaration commune, reproduisant les points qui ont recueilli l'adhésion des différentes parties et encourageant le dialogue social. La déclaration du 1^{er} août paraît donner satisfaction aux trois parties prenantes : La CGEM y acquerrait son institutionnalisation en tant que partenaire pertinent sur la scène nationale mais également par rapport aux injonctions économiques et politiques internationales ; le pouvoir y assoirait de nouvelles bases de sa

278 N. EL AOUI et M. BENSÂÏD, *Les jeunes, mode d'emploi Chômage et employabilité au Maroc*, éd. Economie Critique, 2008, p. 89.

légitimité, basées sur le terme de « consensus » ; concernant les syndicats, leur plate-forme est globalement maintenue. L'efficacité et les ressorts de leurs interventions dépendent néanmoins de leur aptitude à s'impliquer dans ce nouveau schéma de rapports et de coalitions sociopolitiques²⁷⁹.

Dans le cadre de cet essai, nous allons mettre le point sur la contribution de l'acteur patronal organisé au déroulement du dialogue social. A vrai dire, le patronat se présente comme un intervenant incontournable dans la promotion de l'entreprise marocaine et aussi dans le développement de l'économie nationale, à travers sa participation active dans la conception des politiques économiques et sociales. La CGEM se considère comme une organisation patronale jouissant d'une vaste représentativité sans égales, tant sur le plan sectoriel que géographique. Au fil de 70 ans, la CGEM a acquis une expertise notable sur différentes questions relatives à la culture d'entreprise, à la fiscalité des entreprises, aux finances, à la protection sociale, aux importations, etc. Désormais, elle bénéficie d'une réputation sociale et d'une image de marque, autant sur le plan national qu'international. La Confédération se dépeint comme un véritable groupe d'intérêt patronal, étant donné l'étendue du nombre des entreprises affiliées, l'existence d'une autonomie financière et l'ampleur de la structure interne²⁸⁰. Toutefois, le poids du patronat s'explique également par la force de ses patrons qui occupent des postes sensibles sur les plans économiques et politiques et qui disposent, en outre, du charisme et de l'expertise nécessaires pour s'imposer comme des leaders sur la scène économique et politique²⁸¹. De plus, la confédération patronale est devenue un cercle économique indépendant, possédant une base solide de légitimité, capable d'énoncer ses points de vue concernant les majeurs dossiers qui figurent sur l'agenda gouvernemental. On doit également mentionner que la puissance de la CGEM résulte de la justesse de ses propositions qui se matérialisent souvent par des actions de collaboration avec les pouvoirs publics sur des sujets en rapport avec les divers aspects du développement socioéconomique²⁸².

Par ailleurs, afin de consolider son statut de partenaire social, le patronat contribue activement à la restructuration des relations sociales par sa participation à la conduite du dialogue social. La CGEM parle donc d'un engagement collectif et de mise en œuvre de dispositifs permettant une médiation face aux pouvoirs publics et aux acteurs sociaux. C'est ainsi que le patronat commence à asseoir sa légitimité vis-à-vis des autorités publiques et du monde syndical. Elle tente d'établir de nouveaux partenariats avec les centrales syndicales et l'État.

Face à son influence grandissante et à son rôle accru dans le développement socioéconomique, la question se pose au niveau des conditions, des démarches et des aspects

279 M. CATUSSE, « Les métamorphoses de la question syndicale au Maroc », *Critique économique* 2001, n° 5, pp. 53-54.

280 M. CATUSSE, « La C.G.E.M. : formation d'un groupe d'intérêt patronal », *Critique économique* 2000, n° 1, p. 120.

281 A. BENHADDOU, *Maroc : Les élites du Royaume : Essai sur l'organisation du pouvoir au Maroc*, L'Harmattan. 2009, pp. 102-103.

282 A. HAMMOUMI, « Lobbying économique, décision douanière et dynamique d'investissement au Maroc : cas de la CGEM », *Revue des sciences juridiques*, 2014, n° 1, p. 4-5.

de l'implication de l'acteur patronal organisé dans les processus de dialogue social. Travailler sur une telle thématique revient alors à évaluer sur la durée, l'impact de l'action patronale en matière de promotion du dialogue social Maroc. Autrement dit, nous allons examiner jusqu'à quel point la participation du patronat à la conduite du dialogue contribuerait-elle à la mise en place d'une paix sociale rentable et durable.

I. L'INSERTION DE LA CGEM DANS LE SYSTÈME DU DIALOGUE SOCIAL

Dès les années 90, la CGEM s'est inscrite dans le processus de dialogue social, en coopération avec l'État et les associations syndicales, afin d'aboutir à une paix sociale et à une stabilité économique. Ce constat s'est traduit par l'adoption de la Déclaration commune en 1^{er} août 1996, conclue entre le Ministère de l'Intérieur, le président du patronat et les représentants des deux plus grandes organisations syndicales du Maroc, la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs marocains, qui avait parmi ses objectifs de vider les relations économiques et professionnelles de toute portée conflictuelle. Ces accords prévoyaient une élévation des salaires, une distribution des allocations, la fourniture de pensions et retraites, l'examen systématique des différends de travail et l'application d'outils de dialogue social, le respect du droit dans le traitement des conflits sociaux et du principe de représentativité des organisations.²⁸³

La CGEM occupe une fonction charnière, en tant que protagoniste de la mutation des négociations sociales dont cette dernière décennie fut la scène. Bien entendu, en contribuant à la négociation de pactes sociaux et en étant signataire d'accords de dialogue social entre le gouvernement, les principales centrales syndicales et la CGEM (août 1996, avril 2000 et 30 avril 2003), la Confédération prend part à une transformation remarquable de la régulation des rapports professionnels et de leur relation au politique. Jusqu'alors, les rapports professionnels étaient essentiellement gérés dans un face-à-face antinomique et parfois violent entre le gouvernement et les syndicats ouvriers, très politisés. La nouveauté de l'accord du 1^{er} août 1996 se manifeste justement dans l'implication d'un troisième partenaire, la CGEM, reconnu légitime par les deux autres. Tandis que le marché du travail se marchandise et se déréglemente, la régulation des rapports de travail est renvoyée à l'entreprise et aux partenaires sociaux, comme si employeurs et salariés étaient dorénavant investis d'un pouvoir normatif et d'une certaine indépendance solidement encadrée par l'exécutif -le ministre de l'intérieur ensuite le Premier ministre- qui amorce, arbitre et anime les débats²⁸⁴.

Ajoutons à ce qui précède le fait que le patronat dispose, actuellement, d'une commission intitulée « Commission Relations avec les partenaires sociaux » qui se charge de gérer les rapports avec les organisations syndicales et les instances gouvernementales dans les secteurs

283 Fr. VAIREL, « La transitologie, langage du pouvoir au Maroc », *Politix* 2007/4, n° 80, p. 113.

284 M. CATUSSE, « A propos de « l'entrée en politique » des « entrepreneurs » marocains », art. préc., p. 139

ayant trait aux rapports sociaux. Elle représente la Confédération dans les commissions et réunions liées au dialogue social et œuvre aux réformes réglementaires indispensables pour instaurer au sein du secteur privé un environnement social salubre. Sa fonction consiste à préparer et conduire le dialogue social tripartite avec les syndicats et l'État en présentant un cahier revendicatif qui récapitule les demandes des affiliés de la CGEM.

Parmi les dossiers liés au dialogue social qui ont été traités par la CGEM, il y a le dossier de l'assurance maladie obligatoire qui a été examiné par Khalid Alioua, ministre du Développement social, au début de l'année 1999. Il a envisagé d'élaborer rapidement un projet de loi. Des rencontres de travail ont eu lieu et il paraissait, depuis le mois de mars, que le gouvernement se dirige vers un système administré par la Caisse nationale de sécurité Sociale, pour le secteur privé, et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, pour le secteur public. À ce stade d'avancement du projet, la Fédération nationale des assurances déclare qu'une association est possible entre assurances sociales et privées, ce qui supposerait que la CNSS ne manage pas seule l'AMO et que les assureurs privés puissent concurrencer la CNSS. Le ministre du Développement social poursuit cependant la mise en œuvre de son projet de sorte que l'on peut dire qu'il en fera la déclaration à l'occasion de la fête du travail. Le ministère de la Solidarité et le ministère des Finances œuvraient conjointement sur le financement de l'AMO. Il s'agit également de préciser de quelle façon faire profiter de l'AMO les indigents et les travailleurs qui n'appartiennent ni à la CNSS ni à la CNOPS. Cela paraît être la grande difficulté du projet. Toutefois, le 16 avril, la Fédération nationale des assurances dénonce, lors d'un point de presse, un « projet dangereux » pour le secteur privé et l'économie, faisant valoir que le financement de l'AMO, comme l'envisageait la CNSS, engendrerait une élévation des charges patronales ainsi que des cotisations des salariés pour une prise en charge de seulement la moitié des frais médicaux. Les assureurs mentionnent également les dangers de bureaucratie et de déresponsabilisation, bref le danger d'emballement des dépenses. En dépit de cette controverse, il a d'abord paru que le gouvernement décidait de garder sa position, le ministre du Développement social déclarant, au cours d'une conférence de presse organisée début mai, que l'administration de l'AMO reviendrait bien à la CNSS et à la CNOPS, l'installation du régime s'étalant sur une durée de trois ans²⁸⁵.

C'est à ce moment que la CGEM, se saisit expressément de la question et revendique, au cours d'une conférence de presse organisée le 14 mai, une large concertation pour un système pluraliste d'assurance maladie qui respecte le dialogue social, tenant pour assurée que l'exécutif, en dépit de la déclaration de Khalid Alioua, n'a pas effectivement déterminé sa position. Le président de la Commission sociale de la CGEM suggère une administration pluraliste avec une instance de régulation. Quelques jours après, la controverse s'étend à l'Association des cliniques privées, opposée à une AMO managée par la CNSS, et aux

285 J.-N. FERRIÉ, « Chronique politique : Succession monarchique et désenchantement de l'alternance partisane », *Annuaire de l'Afrique du Nord*, Tome XXXVIII, 1999, CNRS éditions, p. 219.

médecins du domaine libéral qui tiennent à être impliqués dans la discussion, d'autant que l'établissement de l'AMO devrait s'accompagner d'un contrôle des prescriptions médicales. Après quelques jours, durant une réunion organisée par la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc, Khalid Alioua, s'est abstenu d'affirmer de nouveau que la CNSS serait l'institution gestionnaire de l'AMO, se limitant à signaler que la Caisse contribue au projet de l'assurance maladie obligatoire. Par la suite, la Confédération démocratique du travail, sollicite une relance des débats tripartites, gouvernement, patronat, syndicats, regrettant que les décisions commencent de plus en plus à être élaborées de façon unilatérale. Néanmoins, le Secrétaire général de la CNSS laisse entendre, début juin, que le projet de loi sur l'AMO serait prêt, après quoi celui-ci est mis en sommeil étant donné qu'on n'en reparle qu'en février de l'année suivante, concernant la réunion d'une commission interministérielle qui pourrait trancher si la CNSS sera ou ne sera pas gérante de l'assurance maladie. La conclusion de la question fut la renonciation du gouvernement à imposer un projet qui n'a pas été accepté par la CGEM, partiellement en raison de l'action vigoureuse d'un de ses éléments, la Fédération nationale des assurances²⁸⁶.

Par ailleurs, la formation professionnelle continue constitue également un champ privilégié du dialogue social. Parmi les volets qui structurent le processus de modernisation de l'action publique en matière de formation professionnelle, effectuée sous la conduite de l'État, nous trouvons la concertation cherchant à faire des partenaires économiques et sociaux des intervenants reconnus de ce processus. Il s'agit surtout de remédier aux carences de la planification adoptée en 1984, en s'efforçant de combiner trois modes de régulation : le marché, la collaboration entre école et entreprise ainsi que la concertation avec les partenaires sociaux. Dans ces trois modalités, cependant suivant des perspectives différentes, les employeurs sont appelés à occuper un rôle décisif. Cette nouvelle phase commence en 1996 avec une loi dont le but est, à terme, de faire de l'alternance la modalité prédominante de formation des jeunes. Cependant, le texte principal est formé de la Charte nationale d'éducation-formation adoptée en 1999 et prolongée par un plan d'urgence à la fin des années 2000. En lui-même, le processus de façonnage de cette charte confirme la volonté des autorités politiques d'encourager la mise en place des forums hybrides (spécialistes, partenaires sociaux). Cette charte a en réalité été conçue par les travaux de la Commission spéciale éducation-formation, regroupant des experts et à laquelle contribuaient huit représentants des syndicats d'enseignants ainsi qu'un membre de la CGEM²⁸⁷.

En effet, depuis quelques années, l'OFPPT – dont la taxe sur la formation assure le financement des formations professionnelles initiales constitue, à cet égard, l'objet d'une

²⁸⁶ *Ibid.*, p. 220.

²⁸⁷ É. VERDIER et D. EL YACOUBI, « Formation professionnelle et régulation tripartite au Maroc : entre volontarisme politique, négociation sociale et partenariat économique », REMEST, 2014, n° 2, Vol. 8, pp. 127-128.

critique convergente de la CGEM et des syndicats, même si leurs motivations sont divergentes : prioritairement, il s'agit pour l'un de satisfaire les besoins directs du tissu privé et, pour les autres, d'améliorer la formation promotionnelle des salariés. En ce secteur, sous la pression grandissante des partenaires sociaux et de la CGEM notamment, la réforme principale réalisée en 2002 a consisté à consacrer une part fixe de 30 % du produit de la taxe de la formation professionnelle versée par les entreprises au financement de la formation des salariés. Le régime précédent des contrats spéciaux de formation que les entreprises signent avec l'OFPPT afin de financer les stages destinés à leurs salariés a été doté d'un dispositif indépendant de gestion. Celui-ci est formé, d'un côté, du Comité central des contrats spéciaux de formation (Le CCCSF) et, d'autre part, de groupements interprofessionnels d'assistance et de conseil qui se chargent de développer, au niveau de plusieurs branches d'activités, des mesures de promotion de la formation en cours d'emploi portant sur l'ingénierie, le conseil stratégique et la sensibilisation des employeurs, particulièrement des petites entreprises, l'importance de la formation pour leur développement économique.

Le CCCSF et ses représentations régionales sont des entités tripartites : les neuf sièges se répartissent à parité entre les représentants des salariés (suggérés par les organisations syndicales membres du conseil d'administration de l'OFPPT), la CGEM et les Ministères concernés. Cependant, les syndicats sont absents des GIAC, regroupements de plusieurs fédérations sectorielles de la CGEM, qui assument un rôle stratégique : par délégation du comité de gestion de l'OFPPT, ils administrent les fonds découlant de la taxe et destinés à financer les activités de formation sollicitées par les entreprises en faveur de leurs salariés. Dans cette nouvelle perspective, les attributions de gestion et d'orientation, tout comme les capacités d'intervention des parties patronales et syndicales, apparaissent fortement asymétriques : certes, le CCCSF met en place un fragment de paritarisme censé favoriser l'amélioration de la formation en cours d'emploi : la charte nationale d'éducation-formation en préconisait d'ailleurs l'institutionnalisation afin d'aboutir à un taux d'accès à la formation continue d'au moins 20 % des salariés déclarés à la CNSS à la fin des années 2000, but qui n'a pas été réalisé. En fait, les syndicats sont de moins en moins présents dès lors que sont en jeu les décisions opérationnelles et la réalisation réelle de la formation professionnelle dans les entreprises. Aujourd'hui, il s'agirait de retirer à l'OFPPT l'administration des fonds destinés à la formation en cours d'emploi. Cette externalisation, pour laquelle plaide fortement le patronat, est notée dans un projet de loi qui a été introduit dans le circuit législatif. Ce projet envisage d'attribuer la gestion de la formation continue à une instance à vocation participative, dotée de la responsabilité morale et de l'indépendance financière, appelée Fondation pour le développement de la formation continue. La CGEM prône également un pacte social qui se veut admissible et qui consisterait à donner la main aux organisations syndicales sur les formations continues à vocation promotionnelle et aux employeurs sur les activités qu'ils développent en propre. De plus, la position du patronat a été fortifiée par l'entrée en lice de nouveaux intervenants de la formation provenant de l'univers de l'entreprise, dans le cadre de conventions signées entre l'État et des entreprises de

droit privé mises en place à cet effet, des fédérations professionnelles appartenant à la CGEM se sont vues confier l'administration d'institutions spécialisées de formation²⁸⁸.

À dire vrai, la proximité et le dialogue constant avec les acteurs sociaux demeuraient au cœur du travail de la Confédération, au vu d'une conjoncture généralement tourmentée, caractérisée par un accroissement notable du nombre des réclamations syndicales, surtout dans le contexte du « printemps arabe ». Face à cela, le patronat s'est efforcé de diminuer le nombre des grèves, en contribuant à travers son insertion dans la régulation publique du social. Dans cette optique et afin d'améliorer l'environnement social de l'économie marocaine, la Confédération a pris part à la signature de la « Charte de la médiation sociale » avec les centrales syndicales les plus représentatives, en janvier 2013. Cette Charte tend à prévenir les conflits mais également à servir de base d'entente pour un engagement réciproque dans la résolution des différends par le biais de la médiation sociale. Ce mécanisme s'est professionnalisé à travers l'instauration d'un fonds de Médiation Sociale, administré par la CGEM, en collaboration avec les syndicats et alimenté par le Bureau International du travail ainsi que le patronat Danois.

Par surcroît, en 2013, le patronat a suggéré aux syndicats la conclusion d'un « Pacte social pour un travail décent et une compétitivité durable », en vue de réconforter le dialogue social. Cet accord met en relief le respect de la liberté du travail, la liberté syndicale, la réglementation de la grève et l'adoption de conventions collectives et a créé des mécanismes parallèles liés au traitement de la conflictualité. Cette initiative a visé à sensibiliser les syndicats et à leur faire mieux prendre conscience des enjeux de la compétitivité de l'entreprise qui, en contrepartie, leur garantit des acquis sociaux, aux yeux de la CGEM. De même, la mise en application de l'indemnité pour Perte d'Emploi en 2014 et l'élargissement du panier des soins traduisent la volonté du patronat de s'impliquer dans le domaine social. Chaque année, environ 34.000 personnes ont bénéficié de ladite indemnité et ont pu acquérir une assistance financière et un accompagnement de l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences et de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail pour se réinsérer dans le marché du travail.

En somme, parvenir à participer, à être perçu comme un partenaire social valide équivaut à garantir sa viabilité. Être apte à intervenir, c'est être capable d'influencer. Posséder le pouvoir d'influencer, c'est avoir les capacités et les outils d'orienter la décision publique pour défendre un intérêt. L'engagement de la CGEM dans cette dynamique de dialogue social, a pour objet la construction d'un rapport de confiance entre le patronat et les partenaires sociaux. De plus, le dialogue social est sollicité non seulement pour résoudre les grands problèmes sociaux empêchant le bon fonctionnement de l'entreprise, mais également pour faciliter la compréhension des préoccupations des parties prenantes.

²⁸⁸ *Ibid.*, p. 130-132.

II. LA PARTICIPATION DE LA CGEM À LA REFONDATION DU CONSENSUS SOCIAL

Dans ce contexte de déréglementation, le patronat, projeté sur le devant de la scène en matière de développement du pays, a plus de chance de devenir un acteur central du changement social au sens où Alain Touraine²⁸⁹ l'entend, c'est-à-dire un potentiel producteur de l'histoire et de la société. À ce propos, Mohamed Germouni précise que « La place de partenaire social privilégié accordé à la CGEM confirme le choix en faveur d'une solution consensuelle. La recherche du consensus prendra forme petit à petit dans ce contexte de ce qui a été convenu de désigner de « dialogue social » depuis, devenu nécessaire pour éviter des mouvements sociaux aux conséquences imprévisibles »²⁹⁰.

Le rôle de la CGEM peut conduire à des interprétations variables. Suivant la perspective, c'est la logique d'autonomisation qui est mise en relief. La deuxième option est soulevée par Jean-Noël Ferrié à titre d'illustration : « il s'agit pour les gouvernants d'aménager le tournant libéral de la politique économique et sociale et non pas seulement d'associer des hommes compétents intuitu personae... »²⁹¹. Mais elle n'est au fond réalisable qu'à partir du moment où la première pourrait l'être aussi. En d'autres termes, dès lors que l'idée d'une diversité d'intérêts compétitifs qui s'autonomisent devient admise²⁹².

Aux yeux de Myriam Catusse, la CGEM s'est insérée dans un processus plus général de neutralisation et de dépolitisation du conflit social, à un moment où s'observent une restructuration de la question sociale et une recherche de la paix sociale en étroite articulation avec l'ajustement économique auquel le pays est sujet. Ce processus de dépolitisation s'observe à l'aune de l'adoption de décisions et lois sociales d'une grande envergure, en tête desquelles nous trouvons l'adoption d'un Code du travail, attendu dès 1979. Cet accroissement des actions publiques dans des domaines dits « sociaux » reflète assurément, selon l'expression de Robert Castel²⁹³ « une inquiétude sur la capacité de maintenir la cohésion d'une société ». La thèse de ce sociologue sur la crise de l'État social français et son potentiel intégratif reposant sur la diffusion du salariat, ne peut être transposée terme à terme dans le cadre des mutations du monde du travail marocain. Celui-ci demeure en réalité très considérablement marqué par une faible protection, par un monde rural et un secteur informel peu concernés par les débats sur les politiques sociales²⁹⁴. Moins à une désintégration de la

289 A. TOURAINE, *Production de la société*, Paris, Seuil, 1973.

290 M. GERMOUNI, *Le protectorat français au Maroc : Un nouveau regard*, L'Harmattan, 2015, pp. 406-407.

291 J.-N. FERRIÉ, « Les limites d'une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord », *Maghreb Machrek* 2003, n° 175, p. 24.

292 M. CATUSSE, « A propos de « l'entrée en politique » des « entrepreneurs » marocains », art. préc., pp. 136-137.

293 R. CASTEL, *Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*, Paris, Gallimard, 1995, p. 39.

294 N. EL AOUI, « L'impératif du social au Maroc : de l'Ajustement à la régulation », *Critiques économiques* 2000, n° 3, p. 70-73.

société salariale, la conception d'une nouvelle question sociale répond plus ici à un déphasage entre les institutions créées et les caractéristiques du marché du travail marocain²⁹⁵.

La conclusion de l'accord d'août 1996 témoigna d'une mutation sensible des registres de justification et de légitimation dans la politique des entreprises. Une suspension d'hostilités entre adversaires acquérait des contours plus saillants, tandis que la conclusion de conventions de libre-échange avec l'Union Européenne déclarait des pressions additionnelles dans la sphère de l'entreprise marocaine. La contribution de la CGEM à ce pacte, pour la première fois à ce niveau, confirma la transformation du référent. L'opposition entre syndicats de travailleurs et les organisations des employeurs se fissurait. Le sujet des relations salariales se professionnalisait dans le sens où il était confié aux professionnels de l'entreprise et moins aux dirigeants politiques²⁹⁶.

La majeure contrainte qui a pesé et continue de peser sur cette restructuration des rapports sociopolitiques au Maroc demeure celle du droit, de sa mise en œuvre et de la régularisation des relations salariales. Vu l'ampleur du secteur informel et tandis que le droit n'est qu'en partie appliqué dans l'entreprise, les perspectives des négociations amorcées sont incertaines. Dans cette optique, les dispositifs plus ou moins juridiques et institutionnels, initiés par les pouvoirs publics et plus que réclamés par en bas, ne donnent à apercevoir qu'une face du sujet de la régulation salariale et des mutations du capitalisme marocain. Pourtant, le changement des dispositifs des politiques de l'entreprise s'accompagne d'une modernisation considérable du droit du travail, ce qui accorda aux représentants des chefs d'entreprise et des travailleurs un pouvoir plus important en matière d'élaboration des règles²⁹⁷.

Ainsi, la conception publique d'un problème lié à l'insertion sociale d'une part, à la protection sociale par l'emploi d'autre part, comme on l'observe ces dernières années, répond à plusieurs registres d'inquiétudes et d'amalgames au Maroc. Les succès consécutifs de l'adoption d'un Code du travail au Parlement ont renforcé l'idée d'une tension irréductible entre capital et travail, en dépit des tractations du dialogue social entamées apparemment en vain dès 1996. Y compris avec l'arrivée au gouvernement de l'Union socialiste des forces populaires en 1998 et l'engagement tant du parti socialiste que de celui de l'Istiqlal au ministère de l'Emploi, du Dialogue social, de la Solidarité et de la Formation professionnelle²⁹⁸.

Or, dans ce contexte la CGEM a occupé un rôle capital, en tant que protagoniste du changement des négociations sociales. À dire vrai, en contribuant à la négociation de pactes sociaux et en étant signataire d'accords de dialogue social entre le gouvernement, les principales organisations syndicales et la CGEM (le 1er août 1996, le 24 avril 2000 et le 30 avril 2003), la Confédération a pris part à une métamorphose notable de l'administration

295M. CATUSSE, « A propos de « l'entrée en politique » des « entrepreneurs » marocains », art. préc., p.138.

296 *Idem*, *Le temps des entrepreneurs ? Politique et transformations du capitalisme au Maroc*, éd. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis, 2008.

297 *Ibid.*

298 *Idem*, « A propos de « l'entrée en politique » des « entrepreneurs » marocains », art. préc., p. 138.

des rapports professionnels et de leur relation à la politique. Jusqu'alors, les rapports professionnels étaient essentiellement gérés dans un face-à-face contradictoire et parfois violent entre le pouvoir exécutif et les syndicats, fortement politisés. Tandis que le marché du travail se dérégule, l'administration des rapports de travail est renvoyée à l'entreprise et aux partenaires sociaux, comme si employeurs et salariés étaient dorénavant dotés d'un pouvoir normatif et d'une certaine indépendance fortement encadrée par le gouvernement qui amorce, arbitre et anime les débats. Cette transformation particulière du politique et de ses logiques d'intervention dans le secteur sensible des rapports professionnels alors même que l'importance du chômage et du travail non-protégé par la législation ne cessent d'être mis à l'index correspond pourtant à des processus qu'il convient d'examiner²⁹⁹.

L'accord du 30 avril 2003 reflète l'apparent abandon du modèle de la lutte des classes pour celui du dialogue social. Il met en relief les marges de manœuvre dont disposent les divers intervenants, les ressources qu'ils peuvent utiliser. Il soulève aussi une tendance sensible dès le 1^{er} août 1996 à la dépolitisation du conflit social. Il convient de souligner également que ces accords sociaux, innovateurs sur la forme comme sur les modalités de régulation sur lesquelles ils se fonderaient (la recherche du consentement et du compromis entre acteurs sociaux) intègrent aussi une dimension de technicisation du traitement de ces sujets. Les rapports sociaux sont abordés à l'intérieur de commissions techniques, mis en place ad hoc dans le sillage de la négociation collective tenue par le Premier ministre. Le Parlement sert particulièrement de chambre d'enregistrement, les partis ne prennent que marginalement position, et les discussions sur le droit du travail sont traitées avant tout en termes techniques, les controverses dont les médias se font l'écho portant sur les taux de barémisation, le plafonnement des indemnités, les manques à gagner pour le secteur et non sur un éventuel débat politique sur les principes mêmes de la protection sociale. C'est là d'ailleurs que l'on rejoint les contradictions dévoilées par Jacques Donzelot³⁰⁰ : le social s'avère comme le domaine d'options techniques plus que politiques, conçu pour suivre en amont et en aval l'évolution du marché et ses effets pervers éventuels. Considérés sous cet angle, ces nouveaux dispositifs, notamment législatifs, s'alimentent certes des changements des conditions du travail mais aussi du système de croissance économique adopté, après l'ajustement structurel, par le Maroc. Ramenés à cette problématique, les rapports professionnels sont avant tout l'affaire technique du monde de l'entreprise³⁰¹.

III. LA CONTRIBUTION DE LA CGEM AU DIALOGUE SOCIAL AU MAROC À LA LUMIÈRE DU NÉOCORPORATISME

En employant la notion de « néorcorporatisme », Pierre Éric Tixier entend : « une forme stable de concertation destinée à assurer une régulation économique et sociale qui permet aux

299 *Ibid.*, pp. 138-139.

300 J. DONZELOT, *L'Invention du social*, Paris, Seuil, 1994, p. 10.

301 M. CATUSSE, « A propos de « l'entrée en politique » des « entrepreneurs » marocains », art. préc., p. 140.

acteurs sociaux de bâtir des compromis durables reposant sur des concessions réciproques en créant un intérêt commun entre les forces économiques et sociales, traduites sous forme d'accord explicite en donnant un statut quasi public à des groupes d'intérêts »³⁰². Selon Michel Offerlé³⁰³, les transactions néocorporatistes se diffusent en Europe sous forme d'institutions officielles et permanentes de décision qui mettent en scène des discussions publiques et des tables rondes, dans lesquelles passent des arrangements réguliers sur les grandes orientations d'un pays engageant essentiellement, d'un côté deux types d'associations professionnelles (syndicat et patronat) et de l'autre côté les représentants des autorités publiques. Plus précisément encore, le modèle de gestion néocorporatiste se base sur un échange permanent et avantageux des intérêts entre les pouvoirs publics et les groupes professionnels. D'une part, l'État reconnaît aux corps des ouvriers et des patrons le monopole de la représentation, il ouvre à leurs leaders des horizons élargis de carrière, il leur attribue des subventions, et il les inclut dans le processus de production des actions publiques. D'autre part, les organisations professionnelles assurent le respect des compromis conclus avec le gouvernement, par leurs membres et s'impliquent dans leur mise en œuvre³⁰⁴. Notons néanmoins que, les formes et les buts de la régulation néocorporatiste sont très variables suivant les particularités socio-économiques et politiques de chaque pays³⁰⁵.

En effet, avec le processus d'institutionnalisation du dialogue social, l'acteur patronal organisé réclame la formation d'une nouvelle arène où se discutent les enjeux spécifiques aux questions socio-économiques. Être présent dans cette arène reflète une forme de reconnaissance supérieure au rang de consultant externe. Celle-ci représente un nouvel espace et met sur pied un rapport reposant sur la reconnaissance, ce qui est tout à fait inédit pour ce domaine de l'action publique. Nous pouvons aussi signaler que cette arène est de nature politico-administrative, ce qui la diffère de l'arène juridique qui a été le cadre de la plupart des avancées en termes d'intégration et d'implication dans le dialogue social au Maroc.

De tout cela, une interrogation mérite l'éclairage, celle de savoir si cette officialisation de la participation patronale à la concertation sociale relève-t-elle du néocorporatisme ? Certainement, rien ne permet de donner une réponse définitive à cette question du fait que l'application de l'analyse néocorporatiste sur le cas marocain, requiert un remaniement et un remodelage, en vue de prendre en compte les singularités socio-économiques du Maroc. À la limite, en revenant à la conception « Schmitterienne » du corporatisme, nous pouvons affirmer l'existence d'un certain nombre d'indices correspondant à l'idéal néocorporatiste.

302 P.-E. TIXIER, « La conduite du changement ou le management à l'épreuve », in *Du monopole au marché : les stratégies de modernisation des entreprises publiques*, (dir.) P.-E. TIXIER, La découverte, Paris, 2002, p. 177.

303 M. OFFERLÉ, *Sociologie des groupes d'intérêt*, Montchrestien. Paris. 1994. P : 138-147

304 J. L. GOW (dir), *Introduction à l'administration publique : une approche politique*, Gaëtan Morin, Québec, 1993, p. 270.

305 C. CROUCH and W. STREEK, *The Diversity of Democracy Corporatism, Social Order and Political Conflict*. Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House, Montpellier Parade Cheltenham, 2006, p. 65.

Les interactions entre l'émergence de la CGEM et les évolutions du modèle néocorporatiste se manifestent particulièrement dans le domaine des relations professionnelles, où, au gré d'une triangulation précaire du dialogue social, les conflits sociaux tendent à être abandonnés dans les mondes de l'entreprise, par l'intermédiaire de nouvelles institutions de régulation sociale. Ces dernières doivent être vues à leur juste place : comme le montrent les rapports de forces qui se tissent au niveau des entreprises et de la protestation sociale (le développement de mobilisation contre le coût de la vie, la résistance exceptionnelle du mouvement des diplômés chômeurs, l'inscription de plus en plus audible de réclamations sociales dans l'agenda d'association des Droits de l'homme, la naissance d'un altermondialisme marocain, etc.), les raisons de conflits sociaux ne s'estompent pas, voire gagnent en contenu politique. Mais les reconstitutions institutionnelles des politiques dévoilent un mouvement de sectorisation de leur traitement. Cette forme singulière de décharge contribue à neutraliser la charge dissidente des luttes sociales mais consolide à rebours l'identité sociale des syndicats ouvriers et surtout patronaux³⁰⁶.

L'hypothèse d'une évolution vers le schéma néo-corporatiste diffuserait un mode de gestion des conflits socio-économiques à l'intérieur d'institutions spécifiques : institutionnalisation sur le plan national d'intervenants et d'espaces de concertation salariale sur un modèle tripolaire ; reconnaissance par chacune des parties d'un intérêt spécifique et groupal à la négociation et à la régulation sociale ; contribution du patronat, du syndicat et du gouvernement à la conception de l'agenda et à la fabrication des actions publiques, ce qui implique surtout que les syndicats ouvriers et patronaux sont suffisamment insérés dans les instances de décision politique et détiennent de ressources appropriées pour valoriser leurs positionnements³⁰⁷. Les nouvelles instances qui sont promues s'inspirent cependant des dispositifs néocorporatistes européens. Le Roi Hassan II, lui-même, avait appelé les partenaires sociaux à s'inspirer du modèle germanique³⁰⁸.

Les précurseurs du dialogue social, aspirent à rompre, non sans mal, avec le schéma conflictuel dans lesquels syndicats et pouvoirs publics se sont inscrits, dès le protectorat. La triangularisation des débats (avec la reconnaissance de la CGEM comme partenaire social) correspondrait de ce fait aux processus de construction moderne de l'économie et du social, à la dialectique entre lutte des classes et quête d'arrangements : à l'oscillation entre une perspective violente et des représentations consensuelles du marché³⁰⁹. Mutation ou habillage, les changements des instances de régulation sociale peuvent paraître superficiels et le

306 M. CATUSSE, *Le temps des entrepreneurs ? Politiques et transformations du capitalisme au Maroc*, éd. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2008, Tunis, p. 196

307 M. CATUSSE, « Les métamorphoses de la question syndicale au Maroc », art. préc., p. 57.

308 « Sa majesté le Roi reçoit le bureau de la Confédération générale économique marocaine », 27 juin 1995, Discours et interviews de sa majesté le Roi (mars 1995-mars 1996), p. 148.

309 A. HIRSCHMAN, *Les passions et les intérêts*, Paris, PUF, 1980

dialogue social prend principalement l'aspect d'un dialogue de sourds. Aucun des partenaires sociaux, syndicats comme patronat ne semblent réellement persuadés par le contenu des textes, ni même disposés à faire des concessions. Cependant, les tribulations du Code du travail à titre d'illustration énoncent les enjeux comme les modalités d'une régularisation du marché du travail, et de la constitution d'instances de concertations³¹⁰. Quoiqu'il en soit, que ce modèle soit prescrit ou inventé, il exige trois partenaires sociaux, et présuppose la présence d'un représentant des employeurs, plus ou moins institutionnalisé³¹¹.

Certes, les accords sociaux, conclus entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales, n'ont assurément pas changé, complètement, le paysage syndical marocain ni même les espaces du conflit social. Pourtant, leur forme et leur teneur témoignent d'un changement des modes de régulation du capitalisme marocain. À ce propos, dans ces accords entre élites et transformation du droit du travail se jouent de notables métamorphoses des accroches du politique à la politique : de la représentation sociale et des politiques publiques. Si l'ouverture économique a remanié le système marocain, c'est avant tout dans ces démarches de décharge et de restructuration des identités sociales. Au nom de « l'entreprise sociale et citoyenne », les entrepreneurs se différencient : dans des relations complexes à l'administration centrale, « collaboration antagoniste »³¹² allant de la confrontation directe à la franche complicité, ils surgissent comme une force sociale qui aspire à une certaine indépendance. De l'autre côté, les syndicats ouvriers connaissent aussi d'importantes transformations. La tenue de la négociation salariale en trois pôles s'insère pour eux dans un modèle d'abandon implicite du paradigme de la lutte des classes mais également de la stratégie d'affrontement direct avec les autorités publiques. Les politiques sociales de l'entreprise sont poussées dans les entreprises, sont limitées à la concertation sociale et semblent se vider de la portée politique et partisane qu'elles ont longtemps revêtue³¹³.

Dans cette logique, le changement du milieu du travail s'est accompagné d'une adaptation des paradigmes politiques dominants, plus encore avec la nomination de ministres d'obédience socialiste et nationaliste au gouvernement pour accomplir une alternance consensuelle. En matière de concertation sociale et politique, cela incita assurément l'essor d'un schéma tripartite de négociation et contribua à approuver l'hypothèse d'une pacification du champ politique, tandis même que paradoxalement le nombre de conflits s'élevait. S'il faut prendre

310 M. CATUSSE, Re-Shaping Unionism in Morocco. Reflections on the "Social Dialogue Agreement and Privatization : papier présenté dans le cadre de l'atelier Changing Labor and Restructuring Unionism. First Mediterranean Social and Political Research Meeting, European University Institute, March 2000.

311 *Idem*, « L'entrée en politique des entrepreneurs marocains : Formation d'une catégorie sociale et réforme de l'ordre politique dans le cadre de la libéralisation économique », in Maghreb, dimensions de la complexité, éd., IRMC, 2004, Tunis, p. 128

312 L. GRAZIANO, « Le pluralisme. Une analyse conceptuelle et comparative », *Revue française de science politique*, 1996, n°2, p. 204.

313 M. CATUSSE, *Le temps des entrepreneurs ? Politiques et transformations du capitalisme au Maroc*, éd. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, op. cit. p.

en considération des effets de rythmes et de l'effet tunnel³¹⁴, ce fossé met néanmoins à jour des contradictions plus discrètes, que le modèle qui se dessine est loin de résoudre³¹⁵.

Le caractère de cette politique publique demeure particulier : sans projet politique antérieur, sans qu'une philosophie sociale sous-jacente ne paraisse naître pour suivre ces changements politiques et sociaux, cette mobilisation se mène sur un mode particulièrement corporatiste, sectoriel et vertical. En un mot, elle confirme l'hypothèse d'un renouvellement des aspirations politiques autour de mobilisations et de segmentations particulières. Le « Gentlemen's Agreement » entre la CGEM et le ministère de l'intérieur le certifie, les termes de l'accord étant nettement de nature professionnelle (régime des admissions temporaires, facturations, etc.)³¹⁶.

Pourtant, les conditions sont surtout opposées entre celles qui conduisirent à l'émergence des instances néocorporatistes et celles qui chapeautent les restructurations des politiques salariales dans les années néolibérales marocaines³¹⁷. Deux préalables sont essentiels, qui ne sont que partiellement – ou pas du tout – réunis dans le cas du Maroc des années 1990-2000 : d'un côté l'existence de groupes sociaux de référence intermédiaires définis à partir de rôles professionnels ; de l'autre, un niveau d'interpénétration de l'État et de la société relativement important. C'est pour cette raison que le néocorporatisme induirait et serait déduit de relations sociales pacifiées, articulées autour d'arrangements, de tractations, de pactes, de reconnaissances réciproques. Ceci correspond à des situations historiques déterminées, telles que celles des social-démocraties d'Europe occidentale qui sont marquées par une faible conflictualité et un bien-être économique : d'où l'expression de « cogestion éclairée de la croissance économique et du progrès social »³¹⁸. Ce n'est pas le cas pour le modèle marocain³¹⁹.

Déterminant des domaines de compétences, des identités politiques et des formes de résolution du conflit social, ce type d'organisation sociale est profondément lié au processus de mise en place des systèmes sociodémocrates et à la nature de domination étatique qui s'y exerce : « ... si l'État, la démocratie et le capitalisme font figure de variables indépendantes qui entretiennent entre elles de multiples relations, ils agissent tous sur le type de régime et contribuent, chacun par lui-même, à la création ou à l'absence de corporatisme »³²⁰.

314 A. HIRSCHMAN and M. ROTSCCHILD, "The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development". *The Quarterly Journal of Economics*, 1973, n° 4, Vol. 87, p. 555

315M. CATUSSE, *Le temps des entrepreneurs? Politiques et transformations du capitalisme au Maroc*, éd. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, op. cit.

316 M. CATUSSE. Acteurs privés, action publique : patronat et politique au Maroc. In : *La société civile au Maroc l'émergence de nouveaux acteurs de développement*. Publisud, 2004. P : 174-175

317 M. CATUSSE, *Le temps des entrepreneurs ? Politiques et transformations du capitalisme au Maroc*, éd. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, op. cit.

318 J. BAUDOIN, *Introduction à la sociologie politique*, Points Seuil, Paris, 1998, p. 296.

319 M. CATUSSE, *Le temps des entrepreneurs ? Politiques et transformations du capitalisme au Maroc*, éd. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, op. cit.

320 P. BIRNBAUM, *La logique de l'Etat*. Paris, Fayard, 1982, p. 80.

L'intégration de nouveaux instruments politiques ou institutionnels génère certainement des conséquences, mais pas forcément les conséquences envisagées, du moins à court terme. Plus précisément encore, l'insertion de dispositifs de concertation sociale provenant des expériences néocorporatistes des social-démocraties dans un environnement tout à fait différent, où les corporations des salariés et des employeurs souffrent de soupçon quant à leur représentativité, où la confiance entre partenaires sociaux est fragile, où la croissance est faible et où l'action des autorités publiques ne se limite pas à un rôle de régulateur, n'engendre pas les mêmes résultats qu'il a pu générer ailleurs³²¹.

La triangulation des négociations salariales et l'arrangement institutionnalisé que l'État marocain esquissa semblaient destinés à éviter les rivalités sociales, ce qui ne fut que marginalement le cas. D'après la presse, le marché du travail aurait connu un accroissement des tensions. Les données disponibles, surtout les statistiques de la Direction de l'emploi, exposent une situation plus ambiguë : pendant la décennie 1990, le nombre de conflits affirmés dans les entreprises est relativement stable, mais le nombre de grèves et de conflits individuels est en croissance sensible entre 1998 et 2003³²².

De plus, la CGEM n'est pas sortie saine et sauve de ces négociations sociales, en certifie la difficile réélection de son président Hassan Chami en 2003, il fallut faire face à la fronde interne de certaines fédérations, et en particulier de l'Association marocaine des industries textiles et de l'habillement (AMITH). Cependant, l'accord du 30 avril 2003 avait été signé par Mohamed Lahlou, vice-président de la CGEM et ancien président de l'AMITH et Driss Jettou, lui-même, avait fait partie de cette fédération, dont les intérêts semblaient surtout bien représentés. Son président, Salaheddine Mezouar, futur ministre de l'Industrie et du Commerce, critiqua sévèrement certaines dispositions, particulièrement en matière de représentation syndicale mais surtout la décision d'élever le SMIG³²³. Ajoutons aussi la réaction de l'AMITH face à l'accord social du 30 avril 2003, celle-ci ayant annoncé n'être pas obligée de mettre en œuvre la mesure que stipulent les deux accords d'augmenter de 10 % le SMIG³²⁴.

Aux yeux de Driss El Yacoubi et Éric Verdier³²⁵, la société marocaine, toujours fortement gouvernée par l'État, continue de se différencier des économies de marché coordonnées d'inspiration néo-corporatiste dans lesquelles les représentants des intérêts organisés, employeurs et syndicats, occupent un rôle central aux divers niveaux de la régulation sociale,

321 M. CATUSSE, *Le temps des entrepreneurs ? Politiques et transformations du capitalisme au Maroc*, éd. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, *op cit.*, p. 262

322 *Ibid.*, p. 263

323 M. CATUSSE, *Le temps des entrepreneurs ? Op Cit. P :*

324 N. EL AOUI, O. BELKHEIRI, M. BENSÂÏD, K. GHAZOUANI et A. IHADIYAN, « Indicateurs économiques de la gouvernance démocratique au Maroc », *Critique économique*, 2004, n° 13, pp. 50-51.

325D. EL YACOUBI et É. VERDIER, « Formation professionnelle et régulation tripartite au Maroc : entre volontarisme politique, négociation sociale et partenariat économique », art. préc., p. 136.

particulièrement par l'entremise d'échanges politiques avec les autorités publiques. De plus, la configuration marocaine ne s'insère pas pleinement dans le tripartisme de consultation qui prévaut en France où les pouvoirs publics jouent un rôle clé, sachant que, néanmoins, la concertation peut y faciliter une influence non-négligeable aux partenaires sociaux, comme en atteste l'éclosion de lois négociées, surtout dans le domaine de la formation professionnelle.

En somme, le modèle marocain de dialogue social renvoie à une nouvelle tendance qui s'imposerait aujourd'hui au Maroc, joignant discours et praxis, conduisant la réforme libérale, qui paraîtrait évoquer a priori le schéma néocorporatiste³²⁶. De ce fait, la transition vers le néocorporatisme serait l'expression la plus démonstrative de l'officialisation des relations socio-économiques à l'intérieur de la société marocaine. Nous serons donc tentés de penser cette intégration du patronat dans les structures décisionnelles marocaines en termes d'ébauche d'un néocorporatisme, comme le proposerait cette institutionnalisation naissante du schéma de négociation triangulaire sur un plan apparemment horizontal. Toutefois, ce modèle d'insertion, dans le cas qui nous intéresse, ne résiste pas à la critique.

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous tenons à préciser que le dialogue social tripartite renvoie à un mécanisme de concertation public-privé, où le patronat occupe un rôle majeur en tant que porte-parole des chefs d'entreprises privées. Dans cette optique, la CGEM défend les intérêts des employeurs, et notamment les sujets liés à la législation sociale et celle des conditions du travail ainsi avec un cahier revendicatif articulé autour de plusieurs questions dont le droit de grève, la réforme du Code du travail, la flexibilité de l'emploi, la sécurité du travail et l'approche en termes de coût du travail à la place du vocable de niveau de salaire. A travers son implication dans la conduite du dialogue social, la CGEM incarne une nouvelle représentation du monde des affaires, apte à acquérir l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, de défendre les intérêts privés tout en souscrivant à une perspective consensuelle et non-confliktuelle des rapports sociaux et du développement du pays.

BIBLIOGRAPHIE

❖ Ouvrages :

- Baudoin Jean. Introduction à la sociologie politique. Points. Seuil. Paris. 1998.
- Benhaddou Ali. Maroc : Les élites du Royaume : Essai sur l'organisation du pouvoir au Maroc. L'Harmattan. 2009.
- Birnbaum Pierre. La logique de l'Etat. Paris. Fayard. 1982.

326 M. CATUSSE, « L'entrée en politique des entrepreneurs marocains : Formation d'une catégorie sociale et réforme de l'ordre politique dans le cadre de la libéralisation économique », in *Maghreb, dimensions de la complexité*, op. cit. p. 126

- Castel Robert. Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Gallimard. 1995.
- Catusse Myriam. Le temps des entrepreneurs ? Politique et transformations du capitalisme au Maroc. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Tunis. 2008.
- Crouch Colin et wolfgangStreek. The Diversity of Democracy Corporatism, Social Order and Political Conflict. Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House. Montpellier Parade Cheltenham. 2006.
- De Munck Jean, Didry Claude, Ferreras Isabelle and Jobert Annette. Renewing Democratic Deliberation in Europe. Peter Lang. 2012. In : Paul-André Lapointe (dir). Dialogue social, relations du travail et syndicalisme : perspectives historiques et internationales. Presses de l'Université Laval Québec. 2016.
- Donzelot Jacques. L 'Invention du social, Paris, Seuil. 1994.
- El Aoufi Nouredine et Mohammed Bensaïd. Les jeunes, mode d'emploi Chômage et employabilité au Maroc. Economie Critique. 2008.
- Germouni Mohamed. Le protectorat français au Maroc : Un nouveau regard. L'Harmattan. 2015.
- Gow James Lain (dir). Introduction à l'administration publique : une approche politique. Gaëtan Morin. 1993. Québec
- Hirschman Albert. Les passions et les intérêts, Paris, PUF. 1980
- Kuran Timur. Private Truths, Public Lies. The Social Consequences of Preference Falsification. Harvard University Press.1997
- Offerlé Michel. Sociologie des groupes d'intérêt. Montchrestien. Paris. 1994.
- Tixier Pierre Eric. La conduite du changement ou le management à l'épreuve''. Dans : Pierre EricTixier (dir). Du monopole au marché : les stratégies de modernisation des entreprises publiques. La découverte. Paris. 2002.
- Touraine Alain. Production de la société. Paris. Seuil. 1973.
- Visser Jelle. Industrial relations and social Dialogue. In : Peter Aeur. Changing labour markets in Europe : the role of institutions and policies. 2001. P : 184-185. In : Paul-André Lapointe (dir). Dialogue social, relations du travail et syndicalisme :

perspectives historiques et internationales. Presses de l'Université Laval Québec. 2016.

❖ **Articles scientifiques :**

- Catusse Myriam. La C.G.E.M. : formation d'un groupe d'intérêt patronal, Critique économique, n° 1. 2000.
- Catusse Myriam. Les métamorphoses de la question syndicale au Maroc. Critique économique n° 5. Printemps 2001.
- Catusse Myriam, « A propos de « l'entrée en politique » des « entrepreneurs » marocains ». NAQD 2004/1. N° 19-20.
- Catusse Myriam. Re-Shaping Unionism in Morocco. Reflections on the "Social Dialogue Agreement and Privatization : papier présenté dans le cadre de l'atelier Changing Labor and Restructuring Unionism. First Mediterranean Social and Political Research Meeting, European University Institute. March 2000
- Denoëux Guilain and Abdeslam Maghraoui.. King Hassan's strategy of political dualism. Middle East Policy, 5(4). (1998).
- El Aoufi Noureddine. L'Impératif du social au Maroc : de l'Ajustement a la régulation », Critiques économiques, n°3, 2000
- El Aoufi Noureddine, Omar Belkheiri, Mohammed Bensaïd, Karima Ghazouani et Abid Ihadiyan. Indicateurs économiques de la gouvernance démocratique au Maroc. In : Critique économique. N° 13. Eté 2004.
- El Yacoubi Driss et Éric Verdier. Formation professionnelle et régulation tripartite au Maroc : entre volontarisme politique, négociation sociale et partenariat économique. In : Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST). Vol. 8. N°2. 2014.
- Ferrié Jean-Noël. Chronique politique : Succession monarchique et désenchantement de l'alternance partisane. In : Annuaire de l'Afrique du Nord. Tome XXXVIII, 1999, CNRS éditions.
- Ferrié Jean-Noël. Les limites d'une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord. Maghreb Machrek, n°175. 2003.

- Graziano Luigi. Le pluralisme. Une analyse conceptuelle et comparative. In : Revue française de science politique, 46^e année, n°2, 1996.
- Hammoumi Ahmed. ‘Lobbying économique, décision douanière et dynamique d’investissement au Maroc : cas de la CGEM. 2014.
- Hirschman Albert and Michael Rothschild. The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 4 (Nov., 1973)
- Vairel Frédéric, « La transitologie, langage du pouvoir au Maroc », Politix 2007/4 (n° 80)

❖ **Autres :**

- Appel Royal à la solidarité avec le monde rural », Discours et interviews de sa Majesté le Roi (mars 1995-mars 1996) Dahir n° 1-94-297 du 24 novembre 1994.
- Sa Majesté le Roi reçoit le bureau de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Discours et interviews de Sa Majesté le Roi (mars 1995-mars 1996).